

© Голенкова Ю., Скумін А., Рядинська І. Л. 2023.

<https://doi.org/>

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

**Юлія Голенкова
Андрій Скумін
Ірина Рядинська**

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Спортивна аеробіка – складнокоординаційний естетичний вид спорту, який характеризується здатністю спортсмена виконувати складні, високоінтенсивні комбінації аеробних рухів під музичний супровід. В змагальній програмі спортсмен демонструє високу техніку елементів складності, базових кроків та рівень розвитку фізичних якостей. Спортивна підготовка в цьому виді спорту являє собою багаторічний організований процес навчання та виховання тих, хто займається. Сучасними фахівцями в спортивній аеробіці постійно здійснюється пошук нових форм, методів, підходів та засобів підготовки спортсменів на всіх етапах багаторічного процесу. Дана робота присвячена вивченню ефективності застосування рухливих ігор як засобу розвитку фізичних якостей юних спортсменів на етапі початкової підготовки. **Мета дослідження** - визначити ефективність застосування рухливих ігор в процесі підготовки юних спортсменок що займаються спортивною аеробікою. **Матеріали і методи дослідження.** Експеримент проводився з вихованками (n=15) групи початкової підготовки (першого року навчання) відділення спортивної аеробіки КДЮСШ №13 Харківської міської ради. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз сучасної літератури і наукових досліджень, педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування рівня фізичних здібностей, методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст'юдента). **Результати.** Для вирішення завдання комплексної фізичної підготовки юних вихованок нами було розроблено програму застосування рухливих ігор відповідно завданням навчально-тренувальних занять згідно плану мезоциклу. Для розвитку кожної фізичної здібності підібрані рухливі ігри, які враховують особливості підготовки в спортивній аеробіці. У підготовчій частині тренувального заняття застосовувались менш активні ігри з простими правилами, спрямовані на стимулювання концентрації уваги вихованок. В основній частині тренувального заняття застосовувались більш активні ігри, спрямовані на розвиток швидкості, спритності, подолання перешкод, виконання різних стрибків, а також вправи для розвитку рівноваги та одноборств. У заключній частині уроку проводилися менш інтенсивні ігри, спрямовані на активний відпочинок після значного фізичного навантаження в основній частині уроку. Як результат застосування розробленої програми застосування рухливих ігор в спортивній підготовці юних спортсменок, які займаються спортивною аеробікою, ми спостерігали вірогідне покращення результатів контрольних нормативів за показниками човниковий біг 3x10 на 0,7с ($p < 0,1$), згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 1,3 рази ($p < 0,05$), зменшилась відстань до підлоги у поперечному шпагаті на 3,4 см

($p < 0,05$). За іншими показниками визначено, що вони мають зрушення в бік покращення, але різниця не вірогідна. **Висновки.** Аналізуючи отримані дані, ми можемо зазначити про позитивний вплив застосування рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у юних спортсменок групи початкової підготовки зі спортивної аеробіки. За період проведення експерименту виявлено вірогідні покращення у формуванні таких фізичних якостей, як гнучкість, координаційні здібності та сила, що вважаються провідними на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці.

Ключові слова: рухливі ігри, юні спортсменки, процес підготовки, спортивна аеробіка, фізичні здібності.

OUTDOOR GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL ABILITIES IN THE PROCESS OF TRAINING YOUNG ATHLETES IN SPORTS AEROBICS.

Yuliya Holenkova, Andrii Skumin, Iryna Riadynska.

Abstract: Sports aerobics is a complex coordination aesthetic sport, which is characterized by the ability of an athlete to perform complex, high-intensity combinations of aerobic movements under musical accompaniment. In the competitive program, the athlete demonstrates the high technique of the elements of complexity, basic steps, and the level of development of physical qualities. Sports training in this sport is a long-term organized process of training and educating those involved. Modern specialists in sports aerobics are constantly searching for new forms, methods, approaches, and means of training athletes at all stages of the multi-year process. This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of mobile games as a means of raising the physical qualities of young athletes at the initial training stage. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the use of mobile games in the preparation of young athletes engaged in sports aerobics. Materials and methods of research. The experiment was conducted with 15 pupils of the initial training group (first year of study) of the sports aerobics department of the KDYuSSh No. 13 of the Kharkiv City Council. During the study, the following methods of research organization were used: analysis of modern literature and scientific research, pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing the level of physical abilities, methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's *t*-criterion). Results. To solve the problem of complex physical training of young pupils, we developed a program for the use of mobile games with the tasks of training sessions according to the mesocycle plan. For the roving of each physical ability, mobile games are selected that take into account the peculiarities of training in sports aerobics. In the preparatory part of the training session, less active games were used with simple rules aimed at stimulating the concentration of attention of pupils. In the main part of the training session, more active games were used aimed at developing speed, agility, overcoming obstacles, performing various jumps, as well as exercises for developing balance and single combats. In the final part of the lesson, less intensive games were held, aimed at active rest after considerable physical activity in the main part of the lesson. As a result of the application of the developed program for the use of mobile games in sports training of young athletes involved in sports aerobics, we observed a likely improvement in the results of control standards for shuttle running 3x10 per 0, 7c ($p < 0.1$), flexion and extension of the arms in the stop lying 1.3 times ($p < 0.05$), the distance to the floor in the transverse twine decreased by 3.4 cm ($p < 0.05$). Other indicators are determined to have a shift towards improvement, but the difference is not likely. Conclusions. Analyzing the data obtained, we can note the positive impact of the use of mobile games on the development of physical qualities in young athletes of the

initial training group in sports aerobics. During the period of the experiment, probable improvements were identified in the formation of such physical qualities as flexibility, coordination abilities and strength, which are considered to be leading at the initial training stage in sports aerobics.

Keywords: *outdoor games, young athletes, the training process, sports aerobics, physical abilities.*

Вступ. Спортивна аеробіка як вид спорту виник у другій половині 20 століття і набув великої популярності як форма фізичної активності [1]. Характерною рисою спортивної аеробіки є поєднання елементів хореографії, аеробічних вправ в єдину композицію, яка виконується під музичний супровід. Всі рухи виконуються безперервно з високою інтенсивністю, що вимагає від спортсмена гарної спортивної підготовки. Система підготовки в спортивній аеробіці включає різні напрями підготовки, а саме: фізичну, технічну, психологічну, тактичну, теоретичну та інтегральну.

Дослідженню інноваційних засобів для використання на різних етапах підготовки спортсменів в спортивній аеробіці присвячені наукові публікації авторів К.В. Шеховцова, В.О.Тищенко [2], Б.В. Кокарева [3], Тодорової В., Долинського Б, Пасічної Т. [4]. Популярність занять аеробікою як спортивною, так і оздоровчою, у закладах вищої освіти розглядається в роботах В.В.Пастернацького, М.Ю. Куца [5].

Сучасні дослідники розглядають вплив застосування рухливих ігор в навчально-тренувальному процесі в складнокоординаційних видах спорту. Ефективність розвитку фізичних здібностей на етапах початкової підготовки в складнокоординаційних видах спорту засобами рухливих ігор та їх застосування в різних видах спорту досліджено в роботах А. Дейнеко, Р. Щербака, Ю.Фішева [7], О.О. Сластиної, Т.М. Кравчук, С.А. Бибель [8], Т.М. Кравчук, Н.М. Санжарової, О.М. Меньшова [9].

В естетичних видах спорту здатність до ритмічної діяльності визнається ключовою у формуванні спортивної вправності [10]. В публікації Т.М. Кравчук, Ю.В. Голенкової, К.В. Ковях [10] визначено, що ефективним засобом для розвитку здібності до ритмічної діяльності можуть бути музичні ігри, які відповідають віку та можливостям вихованців та експериментально доведено, що використання музичних ігор сприяє розвитку окремих показників здібності до ритмічної діяльності

на початковому етапі тривалої підготовки на прикладі акробатичного рок-н-ролу.

Отже, питання розвитку фізичних здібностей та ефективності застосування рухливих ігор на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці потребує плідного вивчення, що і сприяло вибору теми дослідження.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення ефективності застосування рухливих ігор в процесі підготовки юних спортсменок що займаються спортивною аеробікою.

Завдання дослідження:

1. Ознайомлення та вивчення науково-методичної літератури з питань теорії і методики підготовки в спорті, сучасні дослідження інноваційних засобів тренувального процесу, особливостей етапу початкової підготовки в спортивній аеробіці.

2. Підібрати рухливі ігри для застосування в навчально-тренувальних заняттях на етапі початкової підготовки спортсменок в спортивній аеробіці для розвитку фізичних здібностей.

3. Визначити ефективність застосування рухливих ігор в процесі підготовки юних спортсменок в спортивній аеробіці.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось на базі КДЮСШ №13 Харківської міської ради з вихованками групи початкової підготовки (першого року навчання) відділення спортивної аеробіки. Для проведення експерименту було отримано дозвіл від керівництва, тренерів КДЮСШ №13, батьки вихованок ознайомлені зі змістом, сутністю дослідження.

При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження:

- аналіз сучасної літератури і наукових досліджень, педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування),

- тестування рівня фізичних здібностей: човниковий біг 3x10 м, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, вистрибування з глибокого присіду, піднімання тулуба в положенні лежачи, підтягування на низькій перекладинці, біг 60 м, біг 200 м, шпагат поперечний, шпагат повздовжний на праву та ліву ногу.

- методи математичної статистики (статистичний аналіз, t-критерій Ст'юдента).

Результати дослідження. На етапі початкової підготовки навчально-тренувальний процес у спортивній аеробіці орієнтований на виявлення і розвиток здібностей вихованців, враховуючи специфіку цієї видовищної діяльності. До основних завдань на цьому етапі відносяться:

1. стимулювання мотивації для постійної участі в тренуваннях;
2. вивчення та вдосконалення основ техніки та тактики даного виду спорту;
3. комплексна фізична підготовка.

Цей етап відіграє ключову роль у формуванні фундаменту для подальшого розвитку спортивної майстерності в аеробіці. Серед його основних завдань – зміцнення здоров'я та гармонійний розвиток вихованців, навчання техніці та «школи» рухів у спортивній аеробіці, впровадження різноманітних допоміжних вправ та спеціальних підготовчих елементів. Також важливе місце відводиться формуванню морально-етичної поведінки та вольової сили.

На цьому етапі акцентується на оволодінні фундаментальними навичками у спортивній аеробіці, включаючи техніку виконання базових рухів, взаємодію в групі, а також вивчення різноманітних елементів хореографії, які можуть виконуватися як з предметами, так і без них.

Для вирішення завдання комплексної фізичної підготовки юних вихованок нами було розроблено програму застосування рухливих ігор відповідно завданням навчально-тренувальних занять згідно плану мезоциклу. Для розвитку кожної фізичної здібності підібрані рухливі ігри, які враховують особливості підготовки в спортивній аеробіці.

У підготовчій частині тренувального заняття рекомендується включати менш активні ігри з простими правилами, спрямовані на стимулювання концентрації уваги вихованок. Також рекомендується використовувати ігри середньої активності, які мають загальнорозвивальний характер. В основній частині тренувального заняття застосовуються більш активні ігри, спрямовані на розвиток швидкості, спритності, подолання перешкод, виконання різних стрибків, а також вправи для розвитку рівноваги та одноборств. Це допомагає забезпечити повноцінне фізичне навантаження для вихованців. У заключній частині уроку проводяться менш інтенсивні ігри, спрямовані на активний відпочинок після значного фізичного навантаження в основній

частині уроку. Також використовуються ігри, які допомагають організувати увагу за простими правилами.

Таблиця 1.

Розподіл рухливих ігор за спрямованістю розвитку фізичних здібностей

Фізичні здібності	Приклади рухливих ігор	Спрямованість ігор	Методичні рекомендації
Сила	«Перетягування у парах», «Тягни у коло», «Змагання тачок», «Біг крабів», «Піраміди», «Дістань кубик»	Учасники долають опір власної ваги або опір суперника. Сприяють розвитку м'язів.	1.В рухливих іграх з проявом силового напруження слідкувати за диханням учасників гри, повинно бути глибоким і ритмічним 2. Рекомендовано для юних спортсменів проводити в основній або заключній частині тренувального заняття як естафети або змагання «Хто більше?», «Хто сильніше?».
Гнучкість	«Міст і кішка», «Перекажи поле», «Побудуй міст», «Захват ногою», «Передай м'яч»,	Ігри спрямовані на розвиток рухливості ланок опорно-рухового апарату, збільшення амплітуди рухів	1.Рекомендовано підбирати ігри з локальним впливом на окремі м'язові групи, зв'язки та суглоби. 2.При організації ігор, спрямованих на розвиток гнучкості, потрібно проводити відповідну розминку для попередження травм зв'язок та м'язів.
Бистрота	«Стрибуни та повзуни», «Створи групу», «Чехарда парами», «Горобці та горлиці», «Руки навхрест»	Ігри спрямовані на виконання завдань в гранічно швидкому темпі або наближеному до нього	1. Провести невелику розминку, 2. В ході гри й естафет влаштовувати 1-хвилинні інтервали для відпочинку, аналізу або попереднього

			підведення підсумків.
Координаційні здібності	«Вертуни», «Перекиди та переكاتи», «Заборонені рухи», «Придумай сам», «Хвилинка», «Чия команда краща»	Ігри спрямовані на розвиток відчуття м'язових зусиль, відчуття простору, відчуття розрахунку часу, відчуття темпу, ритму.	Завдяки іграм вдосконалюються функції і різні аналізатори, від яких залежить правильне, точне і своєчасне (а значить спритне) виконання вправ.
Витривалість	«Квачі з позами», «Гусінь», «Групові квачі», «Хвостики»	Чергування напруження та розслаблення	Ігри, які спрямовані на розвиток швидкості, при високій інтенсивності виконання переходять до вдосконалення швидкісної витривалості

На початку експерименту були проведені контрольні нормативи для виявлення рівня фізичних здібностей юних спортсменок (таблиця 2).

Таблиця 2.

Результати контрольних нормативів експериментальної групи (n=15) на початку та наприкінці експерименту ($\bar{X} \pm m$)

№ п/п	Контрольні нормативи	Результати тестування на початку експерименту	Результати тестування наприкінці експерименту	t	p
1	Човниковий біг 3x10 м (с)	12,6±0,12	11,9±0,59	2,1	<0,1
2	Біг 60 м (с)	15,9±0,13	15,7±0,11	1,2	>0,05
3	Біг 200 м (с)	1,3±0,04	1,3±0,03	0,6	>0,05
4	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (к-ть разів)	1,7±0,37	3,0±0,32	2,6	<0,05
5	Вистрибування з глибокого присіду (к-ть разів за 30 с)	5,1±0,59	6,3±0,52	1,6	>0,05
6	Піднімання тулуба в сід з положення лежачи (к-ть разів за 30 с)	10,3±0,82	12,4±0,46	1,8	>0,05
7	Підтягування на низькій перекладині	4,1±0,77	6,1±0,8	1,7	>0,05
8	Шпагат поперечний (см)	13,6±0,97	10,2±0,8	2,7	<0,05

9	Шпагат повздовжній правий (см)	8,4±0,96	6,0±0,97	1,8	>0,05
10	Шпагат повздовжній лівий (см)	12,5±0,83	11,1±0,77	1,2	>0,05

Результати тестування показали значення нижче середнього бала (від 1-2 балів) за нормативами човниковий біг 3x10 м, біг 60 м, біг 200 м, згинання та розгинання рук в упорі лежачі, вистрибування з глибокого присіду за 30 с, піднімання тулуба в сід з положенні лежачи за 30 с та повздовжній шпагат на ліву ногу, а середні бали отримані за показники нормативів підтягування на низькій перекладині, поперечний і повздовжній шпагат на праву.

Після закінчення експерименту ми спостерігали вірогідне покращення результатів контрольних нормативів за показниками човниковий біг 3x10 м на 0,7с (p<0,1), згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 1,3 рази (p<0,05), зменшилась відстань до підлоги у поперечному шпагаті на 3,4 см (p<0,05). За іншими показниками визначено, що вони мають зрушення в бік покращення, але різниця не вірогідна.

Якщо на початку експерименту дані майже за всіма показниками були нижче середнього бала, то наприкінці експерименту ми спостерігали покращення результатів, показники контрольних нормативів стали дорівнювати середнім та вище середніх балам (рис.1).

Рис.1. Результати контрольних нормативів у балах на початку та наприкінці експерименту

Але треба відмітити, що невелика за часом тривалість експерименту, лише виявила позитивні зміни результатів контрольних нормативів. Для підвищення результативності необхідно продовжити дослідження та спостереження за тривалістю часу формування фізичних якостей засобами рухливих ігор.

Висновки. Аналізуючи отримані дані, ми можемо зазначити про позитивний вплив застосування рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у юних спортсменок групи початкової підготовки зі спортивної аеробіки. За період проведення експерименту виявлено вірогідні покращення у формуванні таких фізичних якостей, як гнучкість, координаційні здібності та сила, що вважаються провідними на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці.

Перспективи подальших досліджень. Особливості організації навчально-тренувальних занять з використання рухливих ігор на етапі початкової підготовки, вибір засобів тренування, засобів відновлення в спортивній аеробіці на етапах багаторічної підготовки залишаються питаннями, які потребують плідного та подальшого вивчення.

Література:

1. Самохін ОО, Криворучко СМ. Загальна характеристика та історичний аспект виникнення і розвитку аеробіки як виду рухової активності здобувачів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023; 2(160): 150-154. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.02\(160\).32](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.02(160).32)

2. Шеховцова КВ, Тищенко ВО. Застосування інноваційних технічних засобів для вдосконалення спеціальної технічної підготовленості спортсменок у спортивній аеробіці. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали IV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.) / ред. А. А. Дяченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 2021:264-266.

3. Кокарев БВ. Удосконалення спортивно–психологічних аспектів адаптації спортсменів у спортивній аеробіці. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014;118 (4):79–82.

4. Тодорова В, Долинський Б, Пасічна Т. Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів. Psychology - Medicine – Education. 2020;1:60-65.

<https://doi.org/10.24195/2414-4665-2020-1-9>

5. Пастернацький ВВ, Куц МЮ. Програма розвитку рухових здібностей студенток засобами оздоровчої аеробіки. Інноваційна педагогіка. 2019;11 (2):113–117.

6. Пятницька ДВ. Розвиток фізичних здібностей студенток вищих навчальних закладів засобами аеробіки [дисертація]. Харків: комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;2017. 214 с.

7. Дейнеко А, Щербак Р, Фішев Ю. Силова підготовленість хлопців 6-7 років в спортивній гімнастиці: досвід використання ігрового методу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021;1(129):31-34.

8. Сластіна ОО, Кравчук ТМ, Бибель СА. Використання рухливих ігор у процесі підготовки юних чирлідирів. Здоров'є, спорт, реабілітація. 2019; 1: 107-111.

9. Кравчук ТМ, Санжарова НМ, Меньшов ОМ. Вплив рухливих ігор на засвоєння акробатичних вправ юними гімнастами на етапі початкової підготовки. Технології збереження здоров'я, реабілітація і фізична терапія. 2020:125.

10. Кравчук ТМ, Голенкова ЮВ, Ковях КВ. Розвиток здібності до ритмічної діяльності засобами музичних ігор на початковому етапі багаторічного тренування в акробатичному рок-н-ролі. Технології збереження здоров'я, реабілітація і фізична терапія. Збірник статей XIII міжнародної наукової конференції. 2020:100.